

TILSHUNOSLIKDA “KONSEPT” TUSHUNCHASI KO‘LAMI HAQIDA

U.Qo‘ziyev, NamDU dotsenti,
K.Qurbonova, NamDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kognitiv tilshunoslik sohasida faol qo‘llanuvchi konsept termini haqida umumiy ma‘lumot, uning tushuncha va so‘zdan farqi, nutqda lisoniy voqelanishi va bu bo‘yicha qilingan ilmiy ishlar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Annotation: This article provides general information about the term "concept," which is actively used in the field of cognitive linguistics. It explains its differences from the notions of "notion" and "word," its linguistic representation in speech, and provides insights into related scientific studies.

Аннотация: В данной статье представлена общая информация о термине «концепт», который активно используется в области когнитивной лингвистики. Рассматриваются его отличия от понятий «понятие» и «слово», лингвистическая репрезентация концепта в речи, а также приводятся сведения о научных исследованиях, проведенных по данной теме.

Kalit so‘z va iboralar: kognitiv tilshunoslik, konsept, tushuncha, so‘z, konseptosfera, semantik tilshunoslik, struktural tilshunoslik, lingvokulturologiya, kognitiv faoliyat, mental tuzilma.

Key words: cognitive linguistics, concept, notion, word, conceptosphere, semantic linguistics, structural linguistics, linguoculturology, cognitive activity, mental structure.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, понятие, слово, концептосфера, семантическая лингвистика, структурная лингвистика, лингвокультурология, когнитивная деятельность, ментальная структура.

Kognitiv tilshunoslikda konsept tushunchasi markaziy ahamiyatga egadir. Konsept nisbatan tartibli ichki tuzilishga ega bo‘lib, shaxs va jamiyatning kognitiv faoliyat natijasi sifatida namoyon bo‘ladi, murakkab, ensiklopedik ma‘lumotlarni tashuvchi, bu ma‘lumotlarni muayyan predmet yoki hodisaning jamoaviy ongda aks etgan obrazlari va talqini shaklida ifodalaydi.¹ Unda insonlarning hayotiy tajribasi va dunyoqarashi aks etadi hamda tilda ifodalanadigan ma‘no va tasavvurlarni o‘zida jamlaydi. Konseptni individual mental tuzilma deyish mumkin. Zero, har bir inson o‘z bilimiga ko‘ra ongida konseptlarni yaratadi. Ular faqat obyekt haqida ma‘lumotlarni ifodalamaydi, balki hissiy obrazlar, shaxsiy va jamoaviy baholar, mentalitetga aloqador jihatlarni ham mujassamlashtiradi.

Jahon tilshunosligida konseptlar bir necha yondashuvlar asosida tadqiq etib kelinadi. Jumladan, quyidagilarni ko‘rish mumkin:

1-jadval

Tilshunoslik yo‘nalishlari	Talqin
----------------------------	--------

¹ Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007.

kognitiv tilshunoslik	inson aqliy jarayonlari bilan bog‘liq tushuncha ²
semantik tilshunoslik	til birliklarining ma’no tarkibi ³
struktural tilshunoslik	til tizimining tarkibiy qismi
lingvokulturologiya	madaniy qadriyatlar va dunyoqarashlar bilan bog‘liq termin ⁴

O‘zbek tili konseptosferasi tadqiqi doirasida o‘zbek tadqiqotchilari tomonidan bir talay ilmiy ishlar yaratilgan. N.R.Umarovning Alisher Navoiy asarlarining lisoniy-konseptual tadqiqiga bag‘ishlangan doktorlik dissertatsiyasi⁵, A.I.Ziyayevning go‘zallik/xunuklik va xursandchilik/qayg‘u binar oppozitsiyalarining komponent tahlili⁶, Z.Ma’rupovning mumtoz badiiy matnlarda “go‘zallik” konsepti⁷, qiyosiy aspektda A.K.Xalillayevning ispan va o‘zbek tillarida “mardlik” konsepti⁸, Z.O.Aminovanning ingliz va o‘zbek tillarida “yurak” konsepti⁹, G.A.Usenovanning ingliz va qoraqalpoq tillarida “ona” konsepti¹⁰, M.M.Raxmatovanning ingliz, o‘zbek va tojik tillarida “go‘zallik” konsepti¹¹, Sh.X.Djabbarovning ingliz va o‘zbek tillarida “vaqt” konsepti¹² tahliliga bag‘ishlangan tadqiqotlari shular jumlasidandir.

Konseptni tafakkur birligi bo‘lgan tushunchadan farqlash o‘rinlidir. Ular bir-biridan alohida hodisa, ammo bir-birini taqozo etadi. Bu farqni ko‘rish uchun insonning ongda yangi ma’lumot hosil qilishi va uni lisonda akslantirishi jarayonini ko‘rib chiqish lozim. Filologiya fanlari doktori B.Mengliyevning fikricha,¹³ ongda, birinchi bo‘lib, yangi ma’lumot haqida tasavvur paydo bo‘ladi. Bu ma’lumot batafsil o‘rganilib, hamma jihatlari ko‘rib chiqilsa, konsept yaratadi. Ushbu yangilikning o‘ziga xos jihatlari tahlil qilinib, xotirada avvaldan mavjud ma’lumotlar bilan qiyoslanish natijasida esa tushuncha paydo bo‘ladi. Inson hosil qilgan tushunchalariga asoslanib, nutq yaratadi. Tushuncha – bu obyektning bilib olingan

² Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisites. – Stanford: Stanford University Press 1987; Langacker R.W. Concept, Image, Symbol // The Cognitive Basis of Grammar. – Berlin-New York: Mouton de Gruyter 1991; Langacker R.W. Cognitive Grammar // A Basic Introduction. – Oxford-New York: Oxford University Press, 2008.

³ Wierzbicka A. Different Cultures, Different Languages, Different Speech Acts: Polish vs. English // Journal of Pragmatics 9 (2-3): 145-78. doi:10.1016/0378-2166 (85) 90023-2. 1995; Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese. – New York: Oxford University Press, 1997.

⁴ Ivanov V.V. Language and Culture // Language and Culture: Linguistic Studies. – M., 1990; Ivanov V.V. Linguistic and Cultural Contexts in Communication // Semiotics and Communication Studies. – M., 1985.

⁵ Umarova N.P. Alisher Navoiy asarlarining lisoniy-konseptual tadqiqi: Filol. fan. d-ri ... dis. – Farqona, 2021. – 269 b.

⁶ Ziyayev A.I. Ingliz tilida sўz maъnolari kучайтиришнинг лингвокогнитив аспекти: Филол. фан. ном. Дис.автореф. – Самарканд, 2009. - 22 б.

⁷ Maъrupova Z. Mumtoz badiiy matnlarda “gўzallik” konseptining verbalashuvi: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Farqona, 2022

⁸ Xalillaev A.K. Ispan va ўzbek tillarida “hombria/mardlik” konsepti qўllanishining lingvokognitiv va lingvomadaniy xususiyatlari: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Toshkent, 2022. – 48 б.

⁹ Aminova Z.O. Ingliz va ўzbek tillarida “heart/yurak” konseptining verbalashuvi va lingvokulturologik xususiyatlari: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Qarshi, 2022. – 56 б.

¹⁰ Usenova G.A. Mother/ona konsepti identifikatorlarining lingvomadaniy xususiyatlari (ingliz va qoraqalpoq tillari misolida): Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Nuqus, 2021. – 49 б.

¹¹ Raxmatova M.M. Ingliz, ўzbek va tojik milliy madaniyatida “gўzallik” konseptining lisoniy xususiyatlari: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Buxoro, 2019. – 50 б.

¹² Djabbarov Sh.X. Vaqt konseptosferasining kognitiv-metaforik, lingvofalsafiy va lingvomadaniy taхlili (ingliz va ўzbek tillari misolida): Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Termiz, 2022. – 53 б.

¹³ Mengliyev B. Konsept-tushuncha-sўz zanjiri haqida// “Филологик tadqiqotlar: til, adabiyet, taъlim.” журн. 2020й. 1-сон. – Б.50-54

asosiy belgilarining yig'indisi. Konsept – bu milliy-madaniy xususiyatga ega bo'lgan mental tuzilma bo'lib, muayyan madaniyat uchun juda muhim va murakkab tushunchalarni o'zida mujassamlashtiradi. Insonning bilim olish jarayoni uning o'z tajribasiga tayanar ekan, bu vaziyatda u yashayotgan muhit ham ahamiyatlidir. Konseptning hosil bo'lishi har bir insonda individual bo'lishiga qaramay, atrof muhit unga ta'sir ko'rsatadi hamda ma'lum hududdagi jamiyat ongida shakllangan konseptlar o'xshash va umumiy xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu jihati bilan konsept milliylikni o'zida aks ettiradi. Ammo barcha uchun umumiy bo'lgan “qo'l”, “oyoq” kabi konseptlar ham mavjud. Shu o'rinda aytish kerakki, konsept moddiyatga ko'chganda, so'zga aylanadi, ya'ni konsept va so'z alohida tushunchalardir. Bir konsept bir necha so'zlar bilan ifodalanishi yoki bir so'z bir necha konseptni ifodalashi mumkin.

Shuningdek, ular o'zgaruvchanlik xususiyatiga ham ega. So'z o'zgarib, konsept o'zgarmasligi yoki, aksincha, konsept o'zgarib, so'z o'zgarmasligi kabi holatlar ham uchraydi. Qadimda kitob, dunyo kabi so'zlarning bitik, ochun sifatida qo'llanganligi, Yer va Quyosh haqidagi 100 yil oldingi va hozirgi bilimlarimizning o'zgarganligi yuqoridagi fikrning yaqqol namunasidir.

Konseptlarni misollar asosida o'rganish foydaliroq. Eng ko'p qo'llaniluvchi konseptlar sirasiga “oila” konseptini qo'shish mumkin. V.Dalning lug'atida “oila” konsepti semantikasi tahlili borasida shunday fikrlarni bildiradi. Oilaviylik – oila, odatda, yaqin qarindoshlar yig'indisi, birgalikda yashovchilar, tor ma'noda – otanonalar va bolalar; nikohdan o'tgan o'g'il yoki turmushga chiqqan qiz alohida yashasa, ular boshqa oilani tashkil qiladi. “Oila” konsepti keng ma'noda butun oila,

yaqin qarindoshlar birlashmasini; tor ma'noda ota-ona va bolalardan iborat kichik birlikni anglatadi.¹⁴

Adabiyotlar:

1. Попова З.Д, Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007.
2. Менглиев Б. Концепт-тушунча-сўз занжири ҳақида// “Филологик тадқиқотлар: тил, адабиёт, таълим.” журн. 2020й. 1-сон. – Б.50-54
3. Коннова М. Н. Введение в когнитивную лингвистику : учебное пособие. — Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. 313с.
4. Романова Т. В, Колчина О. Н, Куликова В. А, Хоменко А. Ю. Проектный словарь-справочник когнитивных терминов: учебное пособие. – Нижний Новгород: Деком, 2022. – 216с.
5. Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisites. – Stanford: Stanford University Press 1987; Langacker R.W. Concept, Image, Symbol // The Cognitive Basis of Grammar. – Berlin-New York: Mouton de Gruyter 1991; Langacker R.W. Cognitive Grammar // A Basic Introduction. – Oxford-New York: Oxford University Press, 2008.
6. Wierzbicka A. Different Cultures, Different Languages, Different Speech Acts: Polish vs. English // Journal of Pragmatics 9 (2-3): 145-78. doi:10.1016/0378-2166 (85) 90023-2. 1995; Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese. – New York: Oxford University Press, 1997.
7. Ivanov V.V. Language and Culture // Language and Culture: Linguistic Studies. – М., 1990; Ivanov V.V. Linguistic and Cultural Contexts in Communication // Semiotics and Communication Studies. – М., 1985.

¹⁴ Коннова М. Н. Введение в когнитивную лингвистику : учебное пособие. — Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012 — С.234